

OILADA BOLALAR IJTIMOYIY ONGINI SHAKLLANTIRISHDA SEL METODIKASI VA MILLIY TARBIYA AN'ANALARINING INTEGRATSIYASI

Yakubov Odiljon Tolibjon o'g'li

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406088>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi oilada maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy ongini shakllantirishda SEL (Social and Emotional Learning) metodikasi bilan o'zbek milliy tarbiya an'analari integratsiyasi tahlil qilinadi. CASEL kompetensiyalarining hurmat, andisha, mehr-oqibat, qo'shnihilik va mas'uliyat kabi milliy qadriyatlar bilan uyg'unligi ochib berilib, ota-onalar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) uchun amaliy mexanizmlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: SEL, ijtimoiy ong, milliy tarbiya, maktabgacha yosh, oila, empatiya, ijtimoiy moslashuv.

Abstract. This thesis analyzes the integration of Uzbek national educational traditions with the SEL (Social and Emotional Learning) methodology in the formation of social consciousness of preschool children in the family. The compatibility of CASEL competencies with national values such as respect, thoughtfulness, kindness, neighborliness and responsibility is revealed, and practical mechanisms are proposed for parents and preschool educational organizations (PDOs).

Keywords: SEL, social consciousness, national education, preschool age, family, empathy, social adaptation.

Аннотация. В данной работе анализируется интеграция узбекских национальных образовательных традиций с методологией социально-эмоционального обучения (СЭО) в формировании социального сознания детей дошкольного возраста в семье. Выявляется совместимость компетенций СЭО с национальными ценностями, такими как уважение, внимательность, доброта, добрососедство и ответственность, и предлагаются практические механизмы для родителей и организаций дошкольного образования.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, социальное сознание, национальное образование, дошкольный возраст, семья, эмпатия, социальная адаптация.

Kirish. Bugungi tezkor axborot zamonida va insonlar o'rtasidagi munosabatlar murakkablashib borayotgan bir davrda maktabgacha yoshdagi bolalarga faqatgina bilim berish yoki nutqini o'stirish yetarli emas. Ularni o'z his-tuyg'ularini boshqara oladigan, o'zgalarni tushunadigan va jamiyatga oson qo'shilib ketadigan shaxs qilib tarbiyalash muhim vazifaga aylandi. YUNICEF tashkiloti erta bolalik davrini insonning keyingi butun hayotini belgilab beruvchi eng asosiy poydevor davri deb hisoblaydi. Bu jarayonda bolaning xavfsizlikda o'sishi, kattalar uning ichki kechinmalarini to'g'ri his qilib g'amxo'rlik ko'rsatishi, jonli suhbat, o'yinlar va mehr-e'tibor hal qiluvchi ahamiyatga ega¹. Psixolog Daniel Goleman esa insonning o'zini anglashi, hissiyotlarini jilovlashi va o'zgalarga hamdard bo'lish qobiliyatini hayotdagi

¹ UNICEF. Early childhood development [Elektron resurs]. URL: <https://www.unicef.org/early-childhood-development>

muvaffaqiyatning asosi deb biladi. Bu qobiliyat odatiy aql-zakovatdan aslo qolishmasligini isbotlagan². Shuning uchun ham oilada bolaning hissiy tarbiyasiga e'tibor qaratish nafaqat pedagogikaning, balki butun jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.

Maktabgacha yosh davri (3-7 yosh)da bolalarning miyasi va asab tizimi juda tez rivojlanadi, ayni shu paytda ularning odatiy xulq-atvori va xarakter poydevori shakllanib boradi. Psixolog olimlarning ta'kidlashicha, bu bosqichda bolalarlar ota-onasining va atrofidagi boshqa kattalarning his-tuyg'ularini hamda harakatlarini xuddi oynadagidek aynan takrorlaydi. Agar bola aynan shu yillarda o'z jahlini yoki xafagarchiligini to'g'ri va zararsiz yo'l bilan tushuntirishni o'rganmasa, ulg'ayib maktabga chiqqanida tajovuzkor bo'lib qolishi, o'ziga baho berolmasligi yoki sinfdoshlari bilan tez-tez janjallashishi kuzatiladi. Shu sababdan bolaga o'z his-tuyg'ularini boshqarishni hamda o'zgalarni tushunishni maktabga chiqishidan oldin, ya'ni bog'cha yoshidayoq o'z oilasi davrasida o'rgatish ruhiy va jismoniy jihatdan eng oqilona qaror hisoblanadi.

Mazkur muammoning dolzarbligi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son farmoni bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasida har bir insonga o'z salohiyatini to'la namoyon etishi uchun munosib sharoitlar yaratish ustuvor maqsad qilib qo'yilgan va bunda maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish nazarda tutilgan³. “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonunda esa davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida bolaning rivojlanishi va ta'lim olishi uchun oilaga har tomonlama ko'maklashish qayd etilgan⁴.

Mazkur tezisda ilmiy manbalar, xalqaro tajriba va normativ-huquqiy hujjatlarni qiyosiy tahlil qilish, ijtimoiy-pedagogik yondashuvlarni o'rganish metodlaridan foydalanilgan bo'lib, oilada SEL va milliy tarbiya integratsiyasi bugungi kunning ilmiy hamda amaliy ehtiyojiga javob berishi asoslanadi.

Asosiy qism. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tashkiloti talqiniga ko'ra, SEL – bu sog'lom identiklik (o'zlik)ni rivojlantirish, hissiyotlarni boshqarish, shaxsiy va jamoaviy maqsadlarga erishish, boshqalarni tushunish, qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar o'rnatish hamda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga xizmat qiluvchi uzluksiz jarayondir⁵. CASEL modeli besh tayanch kompetensiyani ajratadi: o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabat ko'nikmalari va mas'uliyatli qaror qabul qilish. Oldingi tadqiqotlarimizda ta'kidlanganidek, aynan shu besh ko'nikma maktabgacha yosh davrida bola ijtimoiy ongining poydevori ekanligi, ularni shakllantirishda oiladagi dildan suhbatlar, turli o'yinlar va ota-onaning shaxsiy namunasi eng ta'sirchan vosita ekanligi asoslab berilgan⁶. Ushbu

² Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – New York: Bantam, 2006. – 352 p. URL: <https://www.penguinrandomhouse.com/books/69105/emotional-intelligence-by-daniel-goleman/>

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-21-son Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-8050769>

⁴ O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonuni: O'RQ-595-son, 16.12.2019 [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/-4646908>

⁵ CASEL. Fundamentals of SEL; What Is the CASEL Framework?; SEL with Families & Caregivers [Elektron resurs]. URL: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>

⁶ Yakubov, O. T. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining hamkorligi / O. T. Yakubov // Introduction of Socio-Emotional Education Methods in General Secondary Educational Institutions: Problems and Solutions: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2025. – B. 326–330.

dasturlarga qandaydir xorijiy yondashuv deb emas, balki asrlar sinovidan o'tgan oilaviy tarbiyamizni zamonaviy fan yutuqlari bilan boyituvchi tizim sifatida qarashimiz kerak.

Aslida, o'zbekona tarbiya va SEL metodikasi o'rtasida juda katta o'xshashliklar bor. Masalan, kattalarga hurmat va andisha bolani turli holatlarda o'zini tutishga va his-tuyg'ularini jilovlashga o'rgatadi. Mehr-oqibat, kichikka izzat, mehmondo'stlik va rahmdillik orqali bolada atrofidagilarni tushunish va ularga hamdard bo'lish xislati shakllanadi. Mahalla-ko'y, qo'shnichilik va hashar an'analari esa bolani birgalikda ishlashga, navbat kutishga, o'zgalari fikrini eshitishga tabiiy ravishda ko'niktiradi. Bolaning oila davrasida o'z o'rnini bilishi, va'dasining ustidan chiqishi, uy ishlariga qarashishi mas'uliyatni his qilishning mahalliy va hayotiy ko'rinishlaridir. Olib borgan xalqaro tahlillarimizda ham hurmat, mehmondo'stlik va hamjihatlik kabi milliy an'analарimiz ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirishda beqiyos zamin yaratishi alohida e'tirof etilgan⁷.

Shunga qaramay, G'arbda shakllangan SEL amaliyotini to'g'ridan to'g'ri ko'chirish emas, balki milliy mentalitetga moslashtirish muhim. G'arb SEL dasturlarida hisni bevosita va ochiq ifodalashga urg'u beriladi, o'zbek oilaviy muhitida esa andisha, sabr, hurmat va jamoaviy uyg'unlik yuqori qadrlanadi. Shuning uchun bizga moslashtirilgan yondashuvning negizida hurmat asosidagi muloqot turishi kerak. Masalan, G'arb tarbiyasida bolaga o'z e'tirozini "Men xafa bo'ldim" yoki "Bu narsa menga umuman yoqmayapti" deb to'g'ridan to'g'ri bildirish o'rgatilsa, bizning muhitda "Qara, bu ishingdan ukang yig'lab qoldi" yoki "Bunday qilsang, uydagilarni xafa qilasan-ku" qabilidagi boshqalarning ko'nglini tushunishga undovchi, xalqchil va yumshoq yondashuvlar ko'proq samara beradi.

Ota-onalar uy sharoitida qo'llashi mumkin bo'lgan 4 ta hayotiy usul.

1. Kundalik hissiyotlar haqida suhbat. Bola bilan ertalab yoki uxlashdan oldin qisqa bo'lsada suhbatlashib, "Bugun o'zingni qanday his qilding?", "O'rtog'ing nima uchun yig'ladi deb o'ylaysan?" kabi savollar orqali unda o'zgalarni tushunish hissi shakllantiriladi.

2. Ibratli ertaklar orqali tarbiyalash. Masalan, "Oltin tarvuz"⁸ yoki "Sher va sichqon"⁹ kabi ertaklarni o'qib berib, faqatgina quruq axloqiy xulosa yasash bilan cheklanmay, "Sichqoncha sherga yordam berganida o'zini qanday his qildi?", "Baxil qo'shnining o'rnida bo'lsang, yarador laylakka qanday munosabatda bo'larding?" kabi savollar berish orqali bolaning o'zgalarni tushunish qobiliyati (empatiyasi) va ichki kechinmalari boyitiladi.

3. Vazifa va ishonch. Bolaga o'yinchoqlarini joyiga yig'ish yoki dasturxon yozishga qarashish kabi mayda yumushlarni buyruq oxangida emas, balki "Sen oilamizning ajralmas ko'makchisidan" degan ma'noda ishonch bildirib topshirish bolaning javobgarlik hissini oshiradi.

4. Milliy rolli o'yinlar orqali munosabat ko'nikmalarini shakllantirish. Maktabgacha yoshdagi bolaning asosiy faoliyat turi o'yin hisoblanadi. Oila davrasida "Mehmon-mehmon", "Shifokor va bemor" yoki "Bozor-bozor" kabi oddiy rolli o'yinlarni o'ynash orqali bolaga SEL ko'nikmalari tabiiy singdiriladi. Masalan, "Mehmon-mehmon" o'yinida bola mehmonni kutib olish, joy ko'rsatish, shirinlik ulashish kabi harakatlarni bajaradi. Bu orqali unda o'zgalarni

⁷ Yakubov, O. T. SEL-Opportunities For Applying Principles Of Social-Emotional Learning In The Family // European International Journal of Pedagogics. – 2025. – Vol. 5, issue 11. – P. 106–109. – DOI: 10.55640/eijp-05-11-23.

⁸ Oltin tarvuz [Elektron resurs] // Ziyouz.com. – URL: <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-xalq-ogzaki-ijodi/uzbek-xalq-ertaklari/oltin-tarvuz>

⁹ Ezop. Sher va sichqon [Elektron resurs] : masallar // Xurshid Davron kutubxonasi. – URL: <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/ezop-masallar-2-2.html>

hurmat qilish, navbat kutish va narsalarini boshqalar bilan baham ko‘rish (ijtimoiy anglash va munosabat o‘rnatish) kabi kompetensiyalar majburlashsiz, ixtiyoriy ravishda rivojlanadi.

Kuzatuvlarimiz shuni ko‘rsatadiki, uyda va bog‘chada yagona tarbiyaviy yondashuv qo‘llanilsa, bolaning ruhiyati barqaror bo‘ladi. Ota-ona va tarbiyachi o‘rtasidagi doimiy aloqa bolada o‘zgalarni tushunish va sog‘lom muloqot qilish xususiyatlarini to‘laqonli yuzaga chiqaradi¹⁰.

Xulosa va amaliy takliflar. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, oilada bolaning ijtimoiy ongini shakllantirishda xorijiy SEL usullari va milliy qadriyatlarimiz bir-biriga ajoyib tarzda mos tushadi va bir-birini to‘ldiradi. Asosiy e‘tibor xorijiy texnikani o‘z holicha kiritishga emas, balki uni o‘zbekona hayot tarzimizga singdirib yuborishga qaratilishi zarur.

Ota-onalar va maktabgacha ta‘lim tashkilotlari hamkorligini kuchaytirish bo‘yicha quyidagilar taklif etiladi:

1. *Ijtimoiy-hissiy tarbiya bo‘yicha ota-onalar uchun qisqa va qulay qo‘llanmalar tayyorlash.* Ota-onalar uchun bolaning his-tuyg‘ularini qanday boshqarishni tushuntiruvchi, ichida milliy ertaklarimizdan namunalar va yoshga mos uy vazifalari bo‘lgan oddiy rasmlar ma‘lumotnomalar (infografikalar) ishlab chiqish. Ushbu infografikalarni ota-onalar uyda ko‘rinadigan joyga ilib qo‘yishi, undagi tayyor savollardan kechki ovqat ustida yoki uxlashdan oldingi suhbatlarda foydalanishi hamda ko‘rsatilgan kichik topshiriqlarni farzandi bilan har kuni o‘yin tarzida bajarib borishi tavsiya etiladi.

2. *Qisqa muddatli davra suhbatlari va raqamli muloqot.* Bog‘chalarda ota-onalar bilan oyiga bir marta uchrashuvlar o‘tkazish. Vaqti tig‘iz ota-onalar uchun esa ijtimoiy tarmoqlar (masalan, Telegram) orqali hayotiy maslahatlar, kichik topshiriqlar va qisqa tavsiyalar jo‘natib turish.

3. *Yagona kuzatuv tizimi amaliyoti.* Bolaning bog‘chada va uyda o‘zini qanday tutishi, kattalarga hurmati, do‘stlari bilan kelishmovchiliklarni qanday hal qilishi kabi bir nechta aniq mezonlar asosida uni kuzatib borish. Shunda oila va bog‘cha o‘rtasida tarbiyaviy uzilishlar kuzatilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. CASEL. Fundamentals of SEL; What Is the CASEL Framework?; SEL with Families & Caregivers [Elektron resurs]. URL: <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>
2. Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – New York: Bantam, 2006. – 352 p. URL: <https://www.penguinrandomhouse.com/books/69105/emotional-intelligence-by-daniel-goleman/>
3. UNICEF. Early childhood development [Elektron resurs]. URL: <https://www.unicef.org/early-childhood-development>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-21-son Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-8050769>

¹⁰ Yakubov, O. T. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida ota-onalar va maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining hamkorligi / O. T. Yakubov // Introduction of Socio-Emotional Education Methods in General Secondary Educational Institutions: Problems and Solutions: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2025. – B. 326–330.

5. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni: O‘RQ-595-son, 16.12.2019 [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/-4646908>
6. Yakubov, O. T. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida ota-onalar va maktabgacha ta’lim tashkilotlarining hamkorligi / O. T. Yakubov // Introduction of Socio-Emotional Education Methods in General Secondary Educational Institutions: Problems and Solutions: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2025. – B. 326–330.
7. Yakubov, O. T. SEL–Opportunities For Applying Principles Of Social-Emotional Learning In The Family // European International Journal of Pedagogics. – 2025. – Vol. 5, issue 11. – P. 106-109. – DOI: 10.55640/eijp-05-11-23.